

യാക്കോബ് തോമസ്

ഭൂമി, ജന്മിത്വം, അധികാരം

'കൃഷ്ണഗാഥ'യെ മുൻനിർത്തി ഖണ്ഡകാല കേരളീയഭൂമിസ്വന്തങ്ങളെക്കുറിച്ച് ഒരു പുനരാലോചന

മനുഷ്യന്റെ ചരിത്രംതന്നെ ഭൂമിയോടുള്ള ആർത്തിയുടെയും ദാഹത്തിന്റെയും ചരിത്രമാണ് (തകഴി, കയർ)

ഭൂമി

മി എന്നത് സങ്കീർണ്ണമായൊരു സാമൂഹികവ്യവഹാരമാണ്. മനുഷ്യസംസ്കാരത്തിന്റെ എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളും സാധ്യമാകുന്ന ഇടം എന്ന നിലയിൽ മനുഷ്യരുടെ സംസ്കാരവ്യവസ്ഥയെത്തന്നെ അതു നിർണ്ണയിക്കുന്നു. സാമ്പത്തികവും ജാതിപരവും ലിംഗപരവുമായ പ്രശ്നങ്ങൾ ഭൂമിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകിടക്കുന്നു. ഓരോകാലത്തും, വ്യത്യസ്ത സാമൂഹിക പരിതഃസ്ഥിതികളിൽ നടന്നിട്ടുള്ള പോരാട്ടങ്ങളെല്ലാം ഭൂമിക്കുവേണ്ടിയായിരുന്നു. കേരളത്തിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട രണ്ടു സാമൂഹികസ്ഥാപനങ്ങളായ ജാതിയും ജന്മിത്വവും ഭൂമിയുടെ അധികാരവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സംഘർഷാത്മകമായ പാഠങ്ങളെയാണ് അടയാളപ്പെടുത്തുന്നതെന്ന് ഏറെ പരിശോധനകളില്ലാതെ കാണാം. പക്ഷേ, മലയാളസാഹിത്യത്തിൽ കാണപ്പെടുന്ന ഭൂമിപരാമർശങ്ങളും അവയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ആഖ്യാനങ്ങളും വേണ്ടത്ര പഠനവിധേയമായിട്ടില്ല. ഈ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ്, പതിനഞ്ചാം നൂറ്റാണ്ടിൽ രചിക്കപ്പെട്ട കൃഷ്ണഗാഥ, ഭൂമിയെക്കുറിച്ച് ഉന്നയിക്കുന്ന സാംസ്കാരികപ്രശ്നങ്ങൾ പ്രസക്തമാകുന്നത്.

ഭൂമിക്കു ഭൂഷണമായ ദാമന (ബ്രഹ്മണ)ചേവടികൾ രണ്ടു പ്രശ്നങ്ങൾ കൃഷ്ണഗാഥയുടെ പർച്ചകളിൽ

“

ഗാഥയുടെ മൂല വിഷയംതന്നെ ഭൂമി പലതരത്തിലുള്ള പാപങ്ങൾ ഭൂമിയിൽ കൈവന്നുപോകുന്നു. ഭാരം കൊണ്ടു തളർന്നിരിക്കുന്നുവെന്നും ആ ഭാരത്തിൽനിന്ന് ഭൂമിയെ മോചിപ്പിക്കുകയാണ് കൃഷ്ണന്റെ കർത്തവ്യമെന്നുമാണ്.

ഉന്നയിക്കപ്പെടാനുണ്ട്. ഗാഥയുടെ സ്വതന്ത്രതയും ബ്രഹ്മണ്യപരമായ പക്ഷപാതിത്വവും പ്രാചീനമായ കാവ്യരൂപങ്ങളെയെല്ലാം നിയന്ത്രിച്ചിരുന്ന പുരാണകഥയാണ് (ഭാഗവതം ദശസ്കന്ധം) ഗാഥയുടെയും ആകരം. മൂലത്തിൽനിന്നു വ്യതിചലിച്ചുള്ള സീകരണവും നിരാകരണവും കൃട്ടിച്ചേർക്കലുകളും ഗാഥയെ മറ്റു പുരാണാവ്യവസ്ഥകളിൽനിന്നു ഭിന്നമാക്കുന്നു. ഇതിനായി നാലുതരത്തിലുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം ചെറുശ്ലോകി എടുത്തതായിക്കാണാം: 1) ദൈവമായ, നായകനായ കൃഷ്ണനെ മാതൃഷിക്തലത്തിലേക്ക് പരിവർത്തിപ്പിച്ചു. 2) ഭാഗവതത്തിലെ ഭക്തിയെ നിർവ്വീര്യമാക്കുകയും അതിനുപകരം കവിത്തുനില്ക്കുന്ന ശൃംഗാരത്തെ കൊണ്ടുവരികയും ചെയ്തു. ഇത് കാവ്യത്തെ കൂടുതൽ ലളിതവും ജനകീയവുമാക്കി, പലപ്പോഴും ഈ ശൃംഗാരം സഭ്യതയുടെ അതിരുകൾ വിട്ടുചാടിയതായും ചൂണ്ടിക്കാട്ടപ്പെടുന്നു. ഇത് വീരശൃംഗാരങ്ങളോടുള്ള വിപ്രതിപത്തിയായും തത്ത്വചിന്താനിരസമായും പര്യഷയാന്മാർത്ഥങ്ങളോടുള്ള വൈമുഖ്യമായും നിരൂപകർ കാണുന്നു. 3) പുരാണത്തെ പിന്തുടരുന്നവർ പോലും കൃത്യമായനിലയിൽ കാഴ്ചപ്പാടിൽ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തുവാൻ കവി ശ്രമിക്കുന്നു. മൂലത്തിൽനിന്നുള്ള വ്യതിയാനവും മൂലത്തിന്റെ സംക്ഷേപണവുമായാണ് ഇത് പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നത്. പുരാണത്തിൽ വിവരിച്ചിട്ടുള്ള ഭാഗങ്ങൾ കവി സംക്ഷേപണം ചെയ്യുകയും എന്നാൽ

“

പുരാണങ്ങളിൽ പാദം സങ്കീർണ്ണമായ ഒരു സാംസ്കാരിക പ്രശ്നമാണെന്നു കാണാം. ഉദ്യോഗം മുതലേ വിഷ്ണുവിന്റെ പാദം-തിവികരം-ലോകത്തിന്റെ ചലനാത്മകതയുടെയും നിർമ്മാണാത്കതയുടെയും അടയാളമാണ്.

സ്വപനകൾമാത്രം നൽകിയിട്ടുള്ള നിരവധി ഭാഗങ്ങൾ ഏറെ വിവരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതായി ചൂണ്ടിക്കാട്ടപ്പെടുന്നു. 4) ഭാഷയിലെ കേരളീയത. ഈ കൃതിയിലുപയോഗിച്ച ജനകീയമലയാളം, അതിന്റെ ലാളിത്യത്തിലൂടെ 'പെണ്ണുങ്ങളുടെ സാഹിത്യമായി' മുദ്രയിടപ്പെടുകയും ചെയ്തു.

ഭൂമി എന്ന സങ്കല്പനം

ഗാഥയിൽ തുടക്കം മുതൽ പലതരത്തിൽ ആവർത്തിക്കുന്ന സവിശേഷമായ സങ്കല്പനമാണ് ഭൂമി. ഭൂമി, ഭൂതലം, പാതിടം, നിലം, വയൽ എന്നിങ്ങനെ ഭൂമിയുടെയും മണ്ണിന്റെയും പര്യായങ്ങൾ പലയിടത്തും നിരന്തരം ആവർത്തിക്കുന്നു. കൃഷ്ണന്റെ കഥയിൽ ഭൂമിയും മണ്ണും ആഖ്യാനത്തിൽ കടന്നുവരുന്ന ഭാഗങ്ങൾ ഈ പശ്ചാത്തലത്തിൽ സവിശേഷാർത്ഥം നേടുന്നു. ബ്രഹ്മണൻ എന്നർത്ഥത്തിൽ ഏറെ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് ഭൂസുരൻ എന്ന പദമാണ്. ഈ പദങ്ങളുടെ ആവർത്തനവും മറ്റും ഉല്പാദിപ്പിക്കുന്നത് അക്കാലത്തെ ഭൂമിബന്ധങ്ങളുടെ സവിശേഷമായ രാഷ്ട്രീയത്തെയുമാണെന്ന് ഇ.പി. രാജഗോപാലൻ വ്യക്തമാക്കുന്നു (2004:14). അദ്ദേഹം പറയുന്നത് ഗാഥയെ നിർണ്ണയിക്കുന്നത് ചില ദമ്പടങ്ങളാണെന്നും കൃഷ്ണഭക്തിയും രാജഭക്തിയും തമ്മിലുള്ള ദമ്പടത്തിലൂടെയാണ് അത് പ്രവർത്തിക്കുന്നതെന്നുമാണ്. ഭൂതലം എന്ന സ്ഥലവ്യവസ്ഥയ്ക്കുമീതേ മറ്റൊരു വ്യവസ്ഥ

ഭൂമിക്കു ഭൂഷണമായ കാല്പാദങ്ങൾ. ഭൂമിയെ കീഴടക്കിയവരുടെ അധികാരത്തിന്റെ അടയാളമാണ് നിരന്തരം ഭൂമിക്കുമേൽ കേരളത്തിൽ അവകാശവാദമുന്നയിക്കുന്നവരുടെ ചിഹ്നമാണ്. പാദം ചവുട്ടിത്താഴ്ത്തലിന്റെ അധികാരമായി മാവേലിക്കമയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ.

സ്ഥാപിക്കുന്നു. മണ്ണുതിന്നുന്ന കണ്ണന്റെ കഥയിൽ എല്ലാ പരാചരങ്ങളുടെയും അധികാരി താനാണെന്നു പ്രഖ്യാപിക്കുകയാണെങ്കിൽ, ശോവർദ്ധനോദ്ധാരണത്തിൽ പുറത്തു അധികാരിയെ പകരം താൻ നിർദ്ദേശിക്കുന്ന അധികാരി മതിയെന്നു കൃഷ്ണൻ പ്രഖ്യാപിക്കുന്നതാണ് കാണുന്നത്. അങ്ങനെ ഭൂതലത്തെക്കുറിച്ചുള്ള കവിയുടെ സങ്കല്പങ്ങൾ ഭൗതികതയെക്കുറിച്ചുള്ള ആഘോഷത്തെയാണ് കാണിക്കുന്നത് എന്നദ്ദേഹം പറയുന്നു. ഭൂമിയെക്കുറിച്ചുള്ള പുതിയൊരു ഉടമാവകാശം സംജാതമാകുന്ന പലട്ടത്തിലാണ് ഇത് നടക്കുന്നതെന്നും പിലക്കാലത്ത് ആ ഉടമസ്ഥതയ്ക്കെതിരേ ഉണ്ടായ കാർഷികസമരങ്ങൾ ഈ കാവ്യത്തിനെതിരെയുള്ള വിമർശനമാണെന്നുമാണ് അദ്ദേഹം നിരീക്ഷിക്കുന്നത്. എന്തായാലും ഗാഥയിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്ന അലങ്കാരങ്ങളും കല്പനകളും ആഖ്യാനവും സാമൂഹികവസ്തുതകളാണെന്നു സാരം. ഗാഥയുടെ കാലത്തിനു തൊട്ടടുത്തുതന്നെ ആധുനികത സാമൂഹികയെ അധിനിവേശപ്രകൃതികൾ തുടങ്ങുന്നുവെന്നതും മണ്ണിനെയും വിഭവങ്ങളെയും ചൊല്ലി പലതരത്തിലുള്ള സംഘർഷങ്ങൾ കേരളത്തിൽ അങ്ങോളമിങ്ങോളം നടക്കുന്നുവെന്നതും ഗാഥയുടെ സാമൂഹികതയെ കല്പിച്ചുമാക്കുന്നുണ്ട്.

ഗാഥയുടെ മുഖവിഷയംതന്നെ ഭൂമി പലതരത്തിലുള്ള പാപത്താൽ മുഷിച്ചിരിക്കുന്നുവെന്നും ഭാരം കൊണ്ടു തളർന്നിരിക്കുന്നുവെന്നും ആ ഭാരത്തിൽനിന്ന് ഭൂമിയെ മോചിപ്പിക്കുകയാണ് കൃഷ്ണന്റെ കർത്തവ്യമെന്നുമാണ്. *ദൃഷ്ടരാധുളളൊരു മനവരൊല്ലൊരും ഒട്ടേറെപ്പോന്നു പിറക്കയാലേ അന്തമില്ലാതൊരു ഭാരം കൊണ്ടേറുന്ന ഭൂമിയെ ആ ഭാരത്തെ തീർത്ത് പാലിച്ചുകൊള്ളുവാ* നാണ് കവി ഗാഥ പാടുന്നതു തന്നെ. അതിനാൽ, ഭൂമിയെക്കുറിച്ചുള്ള വ്യവഹാരങ്ങൾ സമൃദ്ധമാണ് ഗാഥയിൽ: *പേർപെറ്റുനിന്നൊരു മേദിനിതാൻ...വേദനപുണ്ടൊരു മേദിനിയാൽ..... പാരിടം പുരിച്ച ഭാരത്തെത്തീർത്തിന്നു.... മന്നിടംചേരുന്ന ഭാരമെല്ലാം.... മേദിനിതന്നുടെ വേദനപോക്കുവാൻ..... പാരാതെ പോകേണാ ഭൂതലം തന്നിൽ നീ..... ഈരേഴു പാരിനും ഭൂഷണമല്ലോയി.... ഭൂപാലരാലുള്ള ഭൂഭാരം പോക്കുവാൻ...ഭൂതലമെങ്ങും നടന്നു നിങ്ങൾ....ഭൂമിപന്താർക്കെല്ലാം ഭൂതിദമായുള്ള ഭൂമിയും പാർക്കിലിറന്നധീനാ.*

ഈ ഭൂമിസങ്കല്പത്തിൽ കൃഷ്ണനെ ഭൂമിയുടെ അധികാരിയാക്കിമാറ്റുന്ന രണ്ടു ചിത്രങ്ങൾ കവി പലയിടത്തായി ആവർത്തിക്കുന്നതായി കാണാം: ഭൂമിക്കു ഭൂഷണമായി വിളങ്ങുന്നൊരോമനച്ചേവടി രണ്ടുകൊണ്ടുംഎന്നും, വിശ്വങ്ങളുള്ളിൽ ധരിച്ചവൻ താൻഎന്നും. കൃഷ്ണന്റെ ദൈവികതയെ കുറിക്കുന്നുണ്ട് ഈ സങ്കല്പങ്ങളെങ്കിലും, ഭൂമിയുമായി ചേർത്തു ചിന്തിക്കുമ്പോൾ ഭൂമിക്കു അലങ്കാരമാണ് കൃഷ്ണപാദങ്ങളെന്ന ആശയവും എല്ലാ ലോകത്തെയും സ്വന്തം ഉള്ളിൽ ഉൾക്കൊള്ളുന്നവനാണെന്ന ആശയവും കൃഷ്ണന്റെ ബ്രഹ്മണൻ എന്ന കേരളീയ ആവിഷ്കാരവുമായി ചേർത്തുവയ്ക്കുമ്പോൾ അർത്ഥമാറ്റത്തിന് വിധേയമാകുന്നതായി കാണാം. ഗാഥ ആരംഭിക്കുന്നതുതന്നെ ദേശികനാഥന്റെ (ഗുരുവിന്റെ) കാല്പാദങ്ങൾ പതിഞ്ഞപൊടിയെ ഉള്ളിലാക്കിക്കൊണ്ടാണ്. കൃഷ്ണന്റെ പാദങ്ങൾ നിരന്തരം കുനിവുന്ന് പലയിടത്തും ആവർത്തിക്കുന്നു. *ഇക്കാലം നിന്നുടെ തൂക്കാലെ നിങ്ങളെ ചൊല്കൊണ്ടു പോരുമിപ്പാരിടത്തെ, ഇപ്പാദതന്നിലെ നില്പോരുമാനസം... ശക്തമായ ഭക്തിയെയും വിനയത്തെയും പ്രകടിപ്പിക്കുന്നതാണ് കാലുതൊടുള്ള വന്ദനം. അതിശക്തമായ ദൈവികതയും അധികാരവുമാണ് ഇവിടെ ധനിപ്പിക്കപ്പെടുന്നത്. പാദംകൊണ്ടു ചവിട്ടുന്നത്, നാം നിസ്സാരമായി ഗണിക്കുന്നതോ കീഴടക്കിയതോ ആയ വസ്തുക്കളെയാണ്. ഭൂമിക്കു ഭൂഷണമായ കാല്പാദങ്ങൾ, ഭൂമിയെ കീഴടക്കിയവരുടെ അധികാരത്തിന്റെ അടയാളമാണ്. നിരന്തരം ഭൂമിക്കുമേൽ കേരളത്തിൽ അവകാശവാദമുന്നയിക്കുന്നവരുടെ ചിഹ്നമാണ്. പാദം ചവുട്ടിത്താഴ്ത്തലിന്റെ അധികാരമായി മാവേലിക്കമയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ.*

പുരാണങ്ങൾ വായിക്കുമ്പോൾ, പാദം സങ്കീർണ്ണമായ ഒരു സാംസ്കാരികപ്രശ്നമാണെന്നു കാണാം. *ഋഗ്വേദം* മുതലേ വിഷ്ണുവിന്റെ പാദം-ത്രിവിക്രമം-ലോകത്തിന്റെ ചലനാത്മകതയുടെയും നിർമ്മാണാത്മകതയുടെയും അടയാളമായിട്ടാണ് അവതരിപ്പിക്കപ്പെടുന്നത്. വിഷ്ണുവായ വാമനൻ ബ്രഹ്മണനായിരുന്നുവെന്നതും അദ്ദേഹം ചവിട്ടിത്താഴ്ത്തിയ ബലി ബ്രഹ്മണവിരോധിയായിരുന്നുവെന്നും വാമനന്റെ ലക്ഷ്യം ബലിയുടെ ഭൂമിയായിരുന്നുവെന്നുമുള്ള പാഠങ്ങളിലൂടെ സഞ്ചരിക്കുമ്പോൾ തെളിയുന്നത് ഒരുകാലത്തെ ഭൂമിക്കുമേലുള്ള ബ്രഹ്മണ്യത്തിന്റെ ദൈവികമായ അവകാശപ്രഖ്യാപനമാണ്. ഇക്കഥ ഗാഥയിൽത്തന്നെ കാണുന്നുണ്ട് എന്നതും ശ്രദ്ധേയം. വത്സസ്തേയത്തിൽ രാക്ഷസൻ കൃഷ്ണനെ വായിലാക്കിയ ശേഷം,

ശക്തമായ ഭക്തിയെയും വിനയത്തെയും പ്രകടിപ്പിക്കുന്നതാണ് പാദവന്ദനം. അതിശക്തമായ ദൈവികതയും അധികാരവുമാണ് ഇവിടെ ധനിപ്പിക്കപ്പെടുന്നത്. പാദംകൊണ്ടു ചവിട്ടുന്നത്, നാം നിസ്സാരമായി ഗണിക്കുന്നതോ കീഴടക്കിയതോ ആയ വസ്തുക്കളെയാണ്.

ഇന്ത്യൻ സമൂഹ ചരിത്രം സ്ഥൂലമായിപ്പോലും പരിശോധിച്ചാൽ ജാതിയും അതാതു കാലത്തെ അധികാര രൂപങ്ങളും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം വ്യക്തമാകും. ഭക്തിയുൾപ്പെടെയുള്ള ആദ്ധ്യാത്മികതയുടെ ഓരോ രൂപവും പ്രവർത്തിച്ചിരുന്നത് അധികാരത്തിന്റെ ഉപകരണമെന്ന നിലയിലായിരുന്നു.

അവന്റെ വായിൽനിന്ന് കൃഷ്ണൻ പൊങ്ങുമ്പോൾ കവി പറയുന്നത് കണ്ടങ്ങിരിക്കവെ പൊങ്ങിത്തുടങ്ങിനാൻ പണ്ടുതാൻ *വാമനനെന്നപോലെ* എന്നാണ്. കേരളത്തിലെ ചരിത്രാതീതമായ ഒരു കാലത്തിലെ സാമൂഹിക സങ്കല്പത്തിന്റെ മിത്തായ ബലിയുടെ ഭൂമിയെല്ലാം കവർന്നെടുത്ത വാമനനായിട്ടാണ് കൃഷ്ണൻ വരുന്നതെന്ന ഗാഥാസൂചന കേരളീയ ഫ്യൂഡലിസത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനപ്രശ്നമായ ഭൂമിയുടെ അധികാരത്തെക്കുറിച്ചുള്ള വ്യവഹാരങ്ങളാണെന്നു വ്യക്തമാക്കുകയാണ്. കൃഷ്ണന്റെ വായിൽ മണ്ണുണ്ടോയെന്നു അമ്മ പരിശോധിക്കുമ്പോൾ പ്രപഞ്ചം ഒന്നാകെ കാണപ്പെടുന്ന ആഖ്യാനം മുഖത്തിൽ നിന്നല്പം വ്യത്യസ്തമായിത്തന്നെ കവി വിവരിച്ചത്, അമ്മയെക്കൂടി കാണുന്നതായി ഭാവനചെയ്തത് എടുത്തുപറയേണ്ടതാണ്. ഭൂമിക്കു മുകളിലുള്ള കാലും, ഭൂമി ഉൾപ്പെടെയുള്ള ലോകങ്ങളെയെല്ലാം വിഴുങ്ങിയിരിക്കുന്നതും പരസ്പരബന്ധിതമായ, പുരണമായ ചിത്രങ്ങളാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് ഗാഥയിൽ ഇവ ആവർത്തിച്ചുവരുന്നത്. ഭൂമിയെ മുഴുവൻ കീഴടക്കുവാനും കീഴടക്കിയ ഭൂമിയെല്ലാം തന്റെ സ്വകാര്യസ്വത്തായി, ആർക്കും അവകാശമില്ലാത്ത സ്വന്തമായി കൊണ്ടുനടക്കുവാനുമുള്ള ബ്രാഹ്മണ പ്രത്യയശാസ്ത്രത്തിന്റെ ചിഹ്നമാണ് ഈ ചിത്രങ്ങൾ ഉല്പാദിപ്പിക്കുന്നത്.

ജാതിയും അധികാരരൂപങ്ങളും

ഇന്ത്യൻ സമൂഹചരിത്രം സമൂലമായിപ്പോലും പരിശോധിച്ചാൽ ജാതിയും അതാതു കാലത്തെ അധികാരരൂപങ്ങളും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം വ്യക്തമാകും. ഭക്തിയുൾപ്പെടെയുള്ള ആദ്ധ്യാത്മികതയുടെ ഓരോ രൂപവും പ്രവർത്തിച്ചിരുന്നത് അധികാരത്തിന്റെ സവിശേഷമായ ഉപകരണമെന്ന നിലയിലായിരുന്നുവെന്ന് ഗീതയുടെയും മറ്റും ചരിത്രപരമായ വിശകലനത്തിലൂടെ കോസാംബി തെളിയിക്കുന്നുണ്ട് (1989: 6570). കേവലമായ അധികാരത്തിന്റെ പ്രശ്നമല്ലിത്, മറിച്ച്, ജാതിബ്രാഹ്മണ്യത്തിന്റെ അധിനിവേശത്തിന്റെയും കീഴടക്കലിന്റെയും സങ്കീർണ്ണമായ പ്രശ്നമാണ്. പുരാണങ്ങളും വേദങ്ങളുമുൾപ്പെടുന്ന അറിവിന്റെ എല്ലാമേഖലകളെയും സൂക്ഷ്മമായി അധിനിവേശിച്ച, അംബേദ്കറിന്റെ ഭാഷയിൽ പറഞ്ഞാൽ പ്രതിവിച്ഛവത്തിന്റെ-ബ്രാഹ്മണാധിപത്യത്തിന്റെ- പ്രത്യയശാസ്ത്ര രൂപീകരണമായിരുന്നു ഇതിലൂടെ നടന്നത്. ഇന്ത്യയിലെ

ഭക്തിപ്രസ്ഥാനങ്ങൾ അധികാരത്തെ എതിർക്കുമ്പോൾത്തന്നെ, അധികാരത്തിന്റെ ന്യായീകരണപാഠങ്ങളായി വർത്തിച്ചു. കേരളത്തിലെ ഭക്തിപ്രസ്ഥാനത്തിന് വിമർശിക്കാൻ രാജാധിപത്യങ്ങളില്ലായിരുന്നു, എന്നാൽ അതിന്റെ വഴികൾ ജാതിപാഠത്താൽ കലുഷിതമായിരുന്നു. ആദ്യ കാല കൃഷ്ണൻ ഒരു നാടോടി ദൈവമായിരുന്നുവെന്നും പില്ക്കാലത്ത് മറ്റുള്ള പുരാണങ്ങളെയെല്ലാം കൂട്ടിച്ചേർത്ത ബ്രാഹ്മണാശയങ്ങളുടെ ശക്തനായ ബിംബമായി അദ്ദേഹം മാറിയെന്നും ഇത് നടന്നത് അലക്സാണ്ടറുടെ ആക്രമണത്തിനു ശേഷമായിരുന്നുവെന്നും കോസാംബി ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു. ഗീതയെന്ന ആശയാവലിയിലൂടെ കൃഷ്ണൻ ഭക്തിയുടെ തീവ്രമായ അടയാളമായി മാറ്റപ്പെട്ടു. ഗീതയിലെ കൃഷ്ണനും ഗാഥകൃത്യത്ത് ഊന്നൽ കൊടുക്കുന്ന ഗോപികാകാമുകനുമായ കൃഷ്ണനും തമ്മിൽ കാര്യമായ ബന്ധങ്ങളില്ല. മദ്ധ്യകാലത്തോടെ കേരളത്തിലും കൃഷ്ണഭക്തി വളരുന്നതായി പഠിതാക്കൾ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നുണ്ട്. കൃഷ്ണഗാഥയ്ക്കു ശേഷം ശ്രീകൃഷ്ണഭക്തിയെ കേന്ദ്രീകരിച്ച എഴുത്തച്ഛൻകൃതികളും *ശ്രീകൃഷ്ണകർണ്ണാമൃതവും കുചേലവൃത്തം വഞ്ചിപ്പാട്ടും നാരായണീയവും* പുനാനം കൃതികളും രചിക്കപ്പെടുന്നത് ഈ ഭക്തിയുടെ അനുസ്മൃതിയെയാണ് കുറിക്കുന്നത്.

കേരളത്തിലെ ഭൂമിയും ജാതിയും

ഗോത്രകാലത്ത് സ്വകാര്യ ഭൂവുടമസ്ഥതയില്ലായിരുന്നുവെന്നും എട്ടാം നൂറ്റാണ്ടുമുതൽ ശക്തമാകുന്ന ബ്രാഹ്മണരുടെ കടന്നുവരവോടെയാണ് ജാതിവ്യവസ്ഥയിലൂടെ കാർഷിക-ഉല്പാദനബന്ധങ്ങൾ പൊളിച്ചെഴുത്തിനു വിധേയമായതെന്നും ചരിത്രം പറയുന്നു. പുരോഹിതരും ആത്മീയരുമായ ബ്രാഹ്മണർ ഭൂവുടമകളാകുകയും, ഇത് ജന്മിത്വത്തിന്റെ സൃഷ്ടിയിലേക്കു നയിക്കുകയും കീഴ്ജാതിക്കാർ അടിമകളാകുകയും ചെയ്തുവെന്നുമുള്ളതാണ് പൊതുവേയുള്ള വായന. അധിനിവേശത്തിലൂടെയുള്ള ആധുനികതയുടെ വരവി ഫ്യൂഡലിസത്തെ നിലനിർത്താൻ ശ്രമിച്ചുവെങ്കിലും പുതിയ സമൂഹരൂപീകരണം ജാതിയെയും അതിന്റെ അധികാരഘടനകളെയും ചോദ്യം ചെയ്തതോടെ ഫ്യൂഡലിസത്തിനു നിലനില്പില്ലാതാവുകയും ജാതിവ്യത്യാസമെന്യേ ഏവർക്കും ഭൂമിയും മറ്റും ലഭ്യമാകുന്ന വ്യവസ്ഥ സാധ്യമാവുകയും ചെയ്തു. എന്നാൽ, ചില പഠനങ്ങൾ ഫ്യൂഡലിസത്തിലെ ഭൂമി ഉടമസ്ഥതയെക്കുറിച്ചുള്ള കാഴ്ചപ്പാടുകളെ ചോദ്യം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഫ്യൂഡലിസത്തിൽ നിലനിന്നിരുന്നത് സ്വകാര്യ

പുരാണങ്ങളും വേദങ്ങളുമുൾപ്പെടുന്ന അറിവിന്റെ എല്ലാമേഖലകളെയും സൂക്ഷ്മമായി അധിനിവേശിച്ച, അംബേദ്കറിന്റെ ഭാഷയിൽ പറഞ്ഞാൽ പ്രതിവിച്ഛവത്തിന്റെ-ബ്രാഹ്മണാധിപത്യത്തിന്റെ-പ്രത്യയശാസ്ത്ര രൂപീകരണമായിരുന്നു ഇതിലൂടെ നടന്നത്.

യൂറോപ്യൻ രീതിയിലുള്ള ഉടമസ്ഥതയല്ല ഇവിടെയുള്ള തെന്ന് വ്യക്തമാക്കുന്ന ലോഗന്റെ ഒരു നിരീക്ഷണം വളരെ പ്രസക്തമാണ്. മലയാളി വാങ്ങുന്നതും വില്ക്കുന്നതും മണ്ണല്ല. ഭൂമിയും മായി ബന്ധപ്പെട്ട അവകാശമാണ്. അവകാശമുള്ള സ്ഥാനമാനങ്ങളാണ്.

ഉടമസ്ഥത അല്ലായിരുന്നുവെന്നും, ഭൂമിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കർഷകർക്കും മറ്റുള്ളവർക്കും ഭൂമിയിൽ അവകാശമുണ്ടായിരുന്നുവെന്നും ഇവ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു. ആധുനിക കാഴ്ചപ്പാടുകളുമായി നിയമം നിർമ്മിച്ച കോളോണിയൽ ശക്തികളുടെ ഇടപെടലാണ് ഇവിടെ നിലനിന്ന കാർഷികബന്ധത്തിൽ ജന്മിയെ ഭൂമിയുടെ ഉടമയായി നിർവ്വചിച്ചതെന്നതാണ് ഈ നിരീക്ഷണങ്ങളുടെ കാതൽ. മലബാർ പ്രക്ഷോഭവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുവന്ന പഠനങ്ങളാണ്, വിശേഷിച്ചും ലോഗന്റെ പഠനമാണ്, ഈ വസ്തുത മുന്നോട്ടുവെച്ചത്.

കുടിയൊഴിപ്പിക്കൽ എന്ന ആശയം ഈ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് പ്രശ്നവൽക്കരിക്കപ്പെടുന്നത്. ജന്മിക്ക് ഭൂമിയിൽ പൂർണ്ണാവകാശമില്ലാതിരുന്നതിനാൽ കൃഷിക്കാരെ ഒഴിപ്പിക്കുക അസാധ്യമായിരുന്നുവെന്നും, എന്നാൽ പുതിയ നിയമവും കോടതികളും ജന്മിയെ ഉടമയായി അവരോധിക്കുകയും ഭൂനികുതി അടിച്ചേല്പിക്കുകയും ചെയ്തതോടെ കുടിയൊഴിപ്പിക്കലിന് തുടക്കം കുറിച്ചുവെന്നും ലോഗൻ പറയുന്നു.

യൂറോപ്യൻ രീതിയിലുള്ള ഉടമസ്ഥതയല്ല ഇവിടെയുള്ളതെന്ന് വ്യക്തമാക്കുന്ന അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു നിരീക്ഷണം വളരെ പ്രസക്തമാണ്. മലയാളി വാങ്ങുന്നതും വില്ക്കുന്നതും മണ്ണല്ല. ഭൂമിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അവകാശമാണ്, അവകാശമുള്ള സ്ഥാനമാനങ്ങളാണ്. എന്നാൽ യൂറോപ്യൻ വില്ക്കുന്നതും വാങ്ങുന്നതും മണ്ണുമാത്രമാണ്. ഈ ഭൂമിബന്ധം കൃഷിപ്രവൃത്തി ചെയ്യുന്ന ജാതിക്കാരുടെ താല്പര്യങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കുകയെന്ന ഉദ്ദേശ്യത്തോടെ ബുദ്ധിപൂർവ്വം വിഭാവനം ചെയ്തതാണെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കുന്നു (2009:375).

ഇവിടത്തെ ഭൂമിബന്ധങ്ങൾ ആചാരത്തിൽ അധിഷ്ഠിതവും കാർഷികവൃത്തിയിൽ ഏർപ്പെടുന്ന എല്ലാ ജാതിക്കാരും വിഭവങ്ങളെ ലഭ്യമാക്കുന്നതുമാണെന്നും ലോഗൻ നിരീക്ഷിക്കുന്നുണ്ട്. അതിനർത്ഥം, ഭൂമിബന്ധങ്ങളെ നിർണ്ണയിക്കുന്നത് ജാതിയാണെന്നതാണ്. എന്നാൽ ജാതിയെക്കുറിച്ചോ അതിന്റെ ശ്രേണീഘടനയിലെ അധികാരങ്ങളെയും അടിച്ചമർത്തലിനെയും കുറിച്ചോ ലോഗൻ ഒന്നും പറയുന്നില്ല. ഭൂമിയിൽ പണിയെടുക്കുന്ന കീഴാളരെക്കുറിച്ച് കാര്യമായൊന്നും അദ്ദേഹത്തിന്റെ വാദങ്ങളിൽ ഇല്ല. ലോഗൻ കുടിയൊഴിവും അടിയൊഴിയും തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തിന് ഊന്നൽ നൽകിയില്ലെന്ന് കെ.എൻ. ഗണേഷ് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നുണ്ട്

(2002:9). എന്നാൽ ഭൂരിഭാഗവും സവർണ്ണരായ കർഷകരെയും കുടിയന്മാരെയും കുറിച്ച് അദ്ദേഹം വാചാലനാണ്. ഭൂമിയിൽ ജന്മിക്കുമാത്രം ഉടമസ്ഥതയല്ലെന്നും കുടിയൊഴി അഥവാ കൃഷിക്കാരനുകൂടി പങ്കുള്ള കുടുംമാവകാശമാണെന്ന് ലോഗൻ വാദിക്കുമ്പോൾ നമ്പൂതിരിക്കും നായർക്കും മാത്രം പങ്കുള്ള ഭൂമിബന്ധമാണ് മലബാറിൽ നിലനിന്നതെന്നാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത്. സവർണ്ണരിൽ നിലനില്ക്കുന്ന ഭൂവധികാരത്തിലാണ് പിന്നീട് സംഘർഷങ്ങൾ ഉണ്ടായത്. എന്നാൽ അവിടത്തെ ഭൂവധികാരവും അതിലെ തൊഴിൽബന്ധങ്ങളും ജാതിപരമായിരുന്നുവെന്നും ഓരോ ജാതിക്കാരും ജാതിപരമായ ശ്രേണീഘടനയിലെ നിശ്ചിത അവകാശങ്ങളനുസരിച്ചുള്ള നിലയും വിഭവവിതരണവുമാണ് ഉണ്ടായിരുന്നതെന്നും ഇത് ജാതിവ്യവസ്ഥയെ ക്ഷീണം തട്ടാതെ നിലനിർത്താനുള്ള ഉപാധിയായിരുന്നവെന്നും കാണാം. ലോഗൻതന്നെ ഇത് വ്യക്തമാക്കുന്നുണ്ട്.

മലബാർ മാനുവലിൽ 'ജനങ്ങൾ' എന്ന ഭാഗത്ത് പുലയരടക്കമുള്ള അടിമകളുടെ അവസ്ഥ ദയനീയമാണെന്നു വിവരിച്ചുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം പറയുന്നു: തങ്ങളുടെ കുടികിടപ്പായി നീക്കിക്കൊടുത്ത സ്ഥലത്ത് സ്ഥിരാവകാശം കൊടുക്കുന്ന നിയമനടപടികൾ ഉണ്ടാകാത്ത കാലത്തോളം അടിമവ്യവസ്ഥയിൽനിന്നുള്ള യഥാർത്ഥ സാത്വര്യത്തിന്റെ അർത്ഥം ചെറുമർക്ക് മനസ്സിലാവുകയില്ല (2009:119). അതായത് അവർക്ക് ഭൂമിയിൽ അവകാശങ്ങളൊന്നുമില്ല, കുടികിടപ്പവകാശമാത്രം. ഇതുതന്നെയാണ് തിരുവിതാംകൂറിലെ സാമൂഹികാവസ്ഥ വിശദമായി പഠിച്ച സാമൂവൽ മെറ്റീറും വിവരിക്കുന്നത്. നാമമാത്രമായ കുടികിടപ്പവകാശമാണ് പുലയരടക്കമുള്ള അടിമകൾക്ക് ഭൂമിയിൽ നൽകിയിട്ടുള്ളത് (2010: 93). എന്നാൽ അടിമത്ത വിമോചനത്തിനുശേഷം അവർ അപൂർവ്വമായി ഭൂമി സ്വന്തമാക്കിയതായും അദ്ദേഹം പറയുന്നു. ഇതെല്ലാം വ്യക്തമാക്കുന്നത്, ജാതിയാണ് കേരളത്തിലെ ഭൂവധികാരത്തെ നിർണ്ണയിച്ചിരുന്നതെന്നും നമ്പൂതിരിയും നായരും കഴിഞ്ഞാൽ ഭൂമിയുടെ മേലധികാരം മറ്റാർക്കും ഇല്ലായിരുന്നുവെന്നുമാണ്. പാശ്ചാത്യ നിയമവ്യവസ്ഥയ്ക്കു പുറത്തുനില്ക്കുന്ന അഥവാ ഉൾക്കൊള്ളാൻ കഴിയാത്ത ഇവിടത്തെ ഭൂവധികാരത്തിന്റെ രാഷ്ട്രീയം കിടക്കുന്നത് ലോഗൻ ആചാരമെന്നു വിശേഷിപ്പിക്കുന്ന ജാതിയെന്ന പ്രശ്നത്തിലാണ് എന്നതാണ് കാതലായ കാര്യം. ആധുനികതയുടെ നടുവിൽ നിന്ന് കേരളസാമൂഹികചരിത്രം എഴുതിയവർപോലും, ഭൂബന്ധങ്ങളിലെ ജാതിയെ കാണാ

പാശ്ചാത്യ നിയമവ്യവസ്ഥയ്ക്കു പുറത്തുനില്ക്കുന്ന അഥവാ ഉൾക്കൊള്ളാൻ കഴിയാത്ത ഇവിടത്തെ ഭൂവധികാരത്തിന്റെ രാഷ്ട്രീയം കിടക്കുന്നത് ലോഗൻ ആചാരമെന്നു വിശേഷിപ്പിക്കുന്ന ജാതിയെന്ന പ്രശ്നത്തിലാണ് എന്നതാണ് കാതലായ കാര്യം.

തിരിക്കുകയും, ലോഗൻ പറഞ്ഞ കുടിയൊഴിക്കലിൽ ശ്രദ്ധിക്കുകയാണ് ചെയ്തത്.

ചരിത്രപരമായി, കേരളത്തിലെ ഭൂമിയുടെ ചരിത്രം എന്താണെന്ന സൂചനകൾകൂടി പരിശോധിക്കേണ്ടതുണ്ട്. സംഘകാലം മുതൽ രാജാക്കന്മാരുണ്ടായിരുന്നുവെന്നും, അവരിലാണ് ഭൂവധികാരം നിലനിന്നതെന്നും അവരുടെ ദാനംവഴിയാണ് നമ്പൂതിരിമാർക്ക് ഭൂമി ലഭ്യമായതെന്നുമാണ് പൊതുവേയുള്ള നിഗമനം (ഗോപാലകൃഷ്ണൻ, 2000: 269). എന്നാൽ രാജാധികാരം ഇന്നു കല്പിക്കപ്പെടുന്നതുപോലെ പ്രാചീനകാലത്ത് കേരളത്തിലുണ്ടാകാൻ സാധ്യതയില്ലെന്ന് കേരളത്തിലെ മദ്ധ്യകാലത്തെ രാജാധികാരത്തിന്റെ വിശകലനത്തിലൂടെ ചില ചരിത്രകാരന്മാർ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നു. നമ്പൂതിരിമാർക്കുമീതെ പ്രവർത്തിച്ചിരുന്ന, കേന്ദ്രീകൃതസംവിധാനമുണ്ടായിരുന്ന ഒന്നായി ആധുനികതയ്ക്കു മുമ്പുണ്ടായിരുന്ന രാജാധികാരങ്ങൾക്കൊന്നും പ്രവർത്തിക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ലെന്നും കേവലം ജന്മിത്വത്തിന്റെ രൂപമാണ് നാടുവാഴിത്തത്തിനുള്ളതെന്നും പറയപ്പെടുന്നു. ജാതിവ്യവസ്ഥയ്ക്കു കീഴടങ്ങിയിരുന്ന, ദുർബ്ബലമായ ഒന്നായിരുന്നു ഇവിടത്തെ രാജാധികാരമെന്ന സൂചനകൾ പ്രാചീനകാലത്തെ ഭൂമിയുടെ അധികാരം അവരിലായിരുന്നുവെന്ന ധാരണകളെ ചോദ്യംചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതിനാൽ രാജാധികാരത്തിന്റെ ഭൂമിദാനംവഴി ജന്മിത്വം രൂപപ്പെട്ടുവെന്ന വാദത്തെക്കാൾ സീകാര്യമായിത്തോന്നുന്നത് ഗോത്രകാലത്തെ ഭൂമിയിൽ നമ്പൂതിരിമാർ നേടിയ ജന്മധികാരത്തെ സാധൂകരിക്കാൻ അവർ സൃഷ്ടിച്ചതാണ് കേരളത്തിലെ നാടുവാഴിത്തമെന്ന പി.കെ. ബാലകൃഷ്ണന്റെ വാദമാണ് (2008: 254). വളരെച്ചുരുക്കം ഇടത്ത് വ്യക്തികളുടെ സ്വത്തവകാശം മദ്ധ്യകാലത്ത് രൂപപ്പെട്ടിരിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. ക്ഷേത്രത്തിലേക്ക് ഇവരുടെ സ്വത്ത് ദാനമായി വന്നിരിക്കാം. എന്നാൽ പൊതുവിൽ അക്കാലത്ത് സ്വകാര്യസ്വത്തവകാശമില്ലാത്ത ഭൂമിയിൽ നമ്പൂതിരിമാർ അവകാശം ഉറപ്പിക്കുന്നതായിട്ടാണ് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. ഈ നിലയിൽ നമ്പൂതിരിമാരുടെ ഭൂവധികാരത്തിന്റെ സൂചനകളായി കൃഷ്ണഗാഥാകാവ്യം ഭാഷ്യംചെയ്തുകൊണ്ട്.

സ്ത്രീ, ഭൂമി, അധികാരം

കൃഷ്ണന്റെ ജനനംതൊട്ട് ആഖ്യാനിക്കുന്ന ഗാഥയിൽ കൃഷ്ണനെ എല്ലാവർക്കും പ്രിയപ്പെട്ട കുട്ടിയായും ഗോപസ്ത്രീകളുടെ കാമുകനായ യുവാവായും പിന്നീട് ഭൂമിയുടെ ഭാരമെല്ലാം തീർത്ത് രാജ്യഭാരം നിർവ്വഹിക്കുന്ന രാജാവായും

“
ജാതിവ്യവസ്ഥയ്ക്കു കീഴടങ്ങിയിരുന്ന, ദുർബ്ബലമായ ഒന്നായിരുന്നു ഇവിടത്തെ രാജാധികാരമെന്ന സൂചനകൾ പ്രാചീനകാലത്തെ ഭൂമിയുടെ അധികാരം അവരിലായിരുന്നുവെന്ന ധാരണകളെ ചോദ്യംചെയ്യുന്നുണ്ട്.”

ഗോവർദ്ധനശി
രിയെ എടുത്തു
യർത്തി ഗോകുല
ത്തിലുള്ളവർക്ക്
രക്ഷകനായ
കഥയിൽ.
അഹാപർവ്വ
തത്തെ എടുത്തു
യർത്തിനിൽ
ക്കുന്നതിലൂടെ.
സ്ഥലത്തെ സംബ
ന്ധിച്ച ഭൗതിക
നിയമത്തിനു
മുകളിൽ തന്റെ
അധികാരബല
ത്തിന്റെ അലങ്കൃ
കനിയമം സ്ഥാപി
ക്കുകയാണ്
കൃഷ്ണൻ.

യും വർണ്ണിച്ചിരിക്കുന്നു. രണ്ട് അധികാരങ്ങളിലൂടെയാ
ണ് കഥ സഞ്ചരിക്കുന്നത്. കൃഷ്ണന്റെ ബ്രാഹ്മണ്യമാ
ണ് ആദ്യത്തേതെങ്കിൽ, രാജാവെന്നതാണ് അടുത്തത്.
ഈ രണ്ടധികാരങ്ങളും പ്രയോഗിക്കപ്പെടുന്നത് ഭൂമി
യുടെ മേലാണ്. ഭൂമിയെക്കുറിച്ചുള്ള, ഗാഥയിൽ ഒട്ടേ
റെയാവർത്തിക്കുന്ന വ്യവഹാരത്തോടെയാണ് കാവ്യം
ആരംഭിക്കുന്നത്- *പാലാഴിവെള്ളത്തിൽ മുങ്ങിനിന്നി*
ടുന്ന നീലാമൊയൊരു ശൈലംപോലെ. ദൈവത്തെ
പർവ്വതമായി വണങ്ങിയാരംഭിക്കുന്ന കാവ്യം *ദൃഷ്ടരാ*
യുളളൊരു മന്നവരെല്ലാം ഒട്ടേറെപ്പോന്നു പിറക്കയാ
ലേ, അന്തമില്ലാതൊരു ഭാരംകൊണ്ടെന്നു ഭൂമിയെ
അതിൽനിന്നു രക്ഷിക്കുവാനായിട്ടാണ് അഭ്യർത്ഥി
ക്കുന്നത്. അതിനായി കൃഷ്ണൻ പിറക്കുന്നു. കൃഷ്
ണോല്പത്തി തൊട്ടുള്ള കഥകളെല്ലാം പറയുന്നത്
ഭൂമിയിലുള്ള അധികാരങ്ങളെല്ലാം ദൃഷ്ടിച്ചതാണെന്നും
അതിനെക്കൊണ്ട് ഇല്ലാതാക്കി പുതിയൊരു അധികാരം
സ്ഥാപിക്കണമെന്നുമാണ്. ഗർഭമുനി കൃഷ്ണന്റെ
ഗുണങ്ങളെ വാഴ്ത്തുന്നതിനിടെ ഇങ്ങനെ പറയുന്നു,
-ഭൂമിപന്ഥർക്കെല്ലാം ഭൂതിദമായുള്ള/ഭൂമിയും പാർക്കി
ലിവനധീനം. രാജാക്കന്മാരുടെ കൈവശമിരിക്കുന്ന
എല്ലാ ഭൂമിയും കൃഷ്ണൻ അവകാശപ്പെട്ടതാണെന്നുള്ള
വാദം രാജാധികാരത്തിനുമീതെ ഭൂമിയുടെ അധികാരം
മറ്റുചിലർക്കാണെന്ന സൂചനയിലേക്ക് നയിക്കുന്നു.
ഇത് കേരളത്തിലെ ജന്മിത്തത്തിന്റെ അധികാരബന്ധ
ങ്ങളായി മനസ്സിലാക്കാവുന്നതാണ്. പരിമിതമായ ചേ
രിക്കൽഭൂമിക്കുമേൽ അധികാരമുള്ള വിഭാഗമായിരുന്നു
കേരളത്തിലെ രാജാക്കന്മാരെന്ന് ചരിത്രം പറയുന്നു.

പുതനയടക്കമുള്ള രാക്ഷസരെ വധിച്ചശേഷം, കാളി
ന്ദീതീരത്തുപോവുകയാണ് കൃഷ്ണനും സംഘവും.
അവിടെവെച്ച്, സുഹൃത്തുക്കളോട് അദ്ദേഹം ഇങ്ങനെ
പറയുന്നു- *ചങ്ങാതിമാരേയെൻ ചാരത്തു പോരുവിൻ/
ചന്തത്തിലുണ്ണേണം നാമെല്ലാം/ ഇന്നിലം കൈവിട്ടു*
പോകിലിനാമെല്ലാം/ നന്നായിട്ടെങ്ങുമേ വന്നുകൂടാ./
നല്ലൊരു പൂല്ലുള്ള ഭൂതലംതന്നിലേ/നന്നായി മേയട്ടെ
കന്നുകളും. കൃഷ്ണന്റെ ബാല്യകാല അത്ഭുതപ്രവൃ
ത്തികളുടെ തുടർച്ചകൾക്കുപരി ഇവിടെ കാണാൻ
കഴിയുന്നത് മുന്പുപറഞ്ഞ ഭൂമിയെന്ന പ്രശ്നത്തിന്റെ
ആരംഭമാണ്. കൃഷ്ണൻ ഒരു പ്രദേശത്തിനു മേൽ
അവകാശം ഉറപ്പിക്കുകയാണ് അവന്റെ വാക്കുകൾ
സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. ഈ നിലം കൈവിട്ടാൽ മറ്റൊരി
ടത്തും നന്നാകില്ല എന്നാൽ മറ്റുസ്ഥലങ്ങൾ വേണ്ട

എന്നല്ല, മറിച്ച്, ഈ സ്ഥലത്തിന് അത്രയ്ക്കു പ്രാധാന്യം
ഉണ്ടെന്നാണ്. കാരണം, ഇത് കാർഷികോല്പാദനത്തിനു
ഏറെ ഫലവത്തായ നദീതീരമാണ്. ഇന്ത്യയിലെയും
കേരളത്തിലെയും ബ്രാഹ്മണരുടെ ആധിപത്യം നടന്നത്
നദീതീരങ്ങൾ കേന്ദ്രീകരിച്ചായിരുന്നു. കേരളത്തിൽ ഭാര
തപ്പുഴയുടെ തീരങ്ങളിലാണ് ബ്രാഹ്മണരുടെ ഗ്രാമങ്ങൾ
മിക്കതും വന്നത്. ബൗദ്ധജൈന ഭിക്ഷുക്കളും മറ്റും ചെയ്
തതുപോലെ മലകളിൽ ആവാസകേന്ദ്രങ്ങൾ സ്ഥാപിക്കു
കയല്ല ബ്രാഹ്മണർ ചെയ്തത്. കൃഷിക്കുപയുക്തമായ
നദീതീരങ്ങളിൽ നേരിട്ടു താമസമുറപ്പിക്കുകയായിരുന്നു
(ഗണേശ്, 1997: 47). കാളിന്ദിയുടെ തീരത്ത് തന്റെ അധി
കാരം ഉറപ്പിച്ച കൃഷ്ണനും സംഘവും പിന്നീട് ആ പ്രദേ
ശമാകെ തങ്ങളുടെ നിയന്ത്രണത്തിലാക്കുന്നതായാണ്
ആഖ്യാനം നീങ്ങുന്നത്. അതിന്റെ ആദ്യപടവായിരുന്നു,
കാളിന്ദീതീരത്ത് തങ്ങളുടെ വിഹാരത്തിനു വിഘാതം
സൃഷ്ടിച്ച കാളിയനെ കൃഷ്ണൻ ഓടിക്കുന്നത്. കാരണം,
കൃഷ്ണകഥയിൽ മറ്റുള്ള രാക്ഷസരെല്ലാം പുറത്തുനിന്നു
വരുന്നവരാണ്. അവർക്കു സ്വന്തമായി ഇടമുള്ളതായി
പറയുന്നില്ല. എന്നാൽ കാളിയന് വിപ്ലവമായ ഒരു പ്രദേശം
തന്നെയുണ്ട്.

ഭൂമിയെ അധികാരത്തിന്റെ അടയാളമാക്കുന്ന പലതരം
ആഖ്യാനങ്ങൾ ഗാഥയിലുണ്ട്. ഗോവർദ്ധനശിരിയെ എടു
ത്തുയർത്തി ഗോകുലത്തിലുള്ളവർക്ക് രക്ഷകനായ കഥ
കൃഷ്ണന്റെ അത്ഭുതപ്രവൃത്തികളിൽ പ്രധാനമാണല്ലോ.
അഹാപർവ്വതത്തെ എടുത്തുയർത്തിനിൽക്കുന്നതിലൂടെ,
സ്ഥലത്തെ സംബന്ധിച്ച ഭൗതികനിയമത്തിനു മുകളിൽ
തന്റെ അധികാരബലത്തിന്റെ അലങ്കൃകനിയമം സ്ഥാപി
ക്കുകയാണ് കൃഷ്ണൻ. ഇന്ദ്രപുജയിൽനിന്ന് കൃഷ്ണപു
ജയിലേക്കുള്ള മാറ്റമാണിത്- ബാഹ്യമായ അധികാരികു
പകരം, താൻ നിർദ്ദേശിക്കുന്ന അധികാരരൂപം മതിയെന്ന
ശാസനയാണിതെന്ന് രാജഗോപാലൻ എഴുതുന്നു (2004:
15). കൃഷ്ണൻ ഒരുപകരണമാണ്. കൃഷ്ണനാണ് അതിന്റെ
പരിപൂർണ്ണാധികാരി. അയാളാണ് ബാഹ്യശക്തിയെ
എങ്ങനെ നേരിട്ട് ജനങ്ങളെ രക്ഷിക്കണമെന്നു തീരുമാ
നിക്കുന്നത്. ജനങ്ങൾക്കതിൽ യാതൊരു പങ്കുമില്ല, അവർ
അനുസരിക്കുന്നവർ മാത്രം. അപ്പോൾ ഭൂമി, പുറത്തു
നിന്നു കടന്നുവന്ന ഒരധികാരത്തിനു വിധേയമാകുന്ന
ചരിത്രംകൂടിയാണ് ഇവിടെ അവതരിപ്പിക്കുന്നത്.

ദൈവത്തെ കുന്നായി അവതരിപ്പിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഗാഥ തു
ടങ്ങുന്നത്- *പാലാഴിവെള്ളത്തിൽ മുങ്ങിനിന്നിടുന്ന നീലാ*
മൊയൊരു ശൈലംപോലെ- മേവിനിന്നിടുന്ന ദൈവതം

കൃഷ്ണൻ ഒരുപ
കരണമാണ്.
കൃഷ്ണനാണ്
അതിന്റെ പരി
പൂർണ്ണാധികാരി.
അയാളാണ്
ബാഹ്യശക്തിയെ
എങ്ങനെ നേരിട്ട്
ജനങ്ങളെ
രക്ഷിക്കണ
മെന്നു തീരു
മാനിക്കുന്നത്.
ജനങ്ങൾക്ക
തിൽ യാതൊരു
പങ്കുമില്ല, അവർ
അനുസരിക്കുന്ന
വർ മാത്രം.

കൃഷ്ണന്റെ കഥയിൽ പുറമേയ്ക്കു കാണുന്നത് കന്നുകളെ മേച്ചുനടക്കുന്ന നാടോടിജീവിത വ്യവസ്ഥയുടെ ആവിഷ്കാരമാണ്. എന്നാൽ ഗാഥയിൽ സൂക്ഷ്മതലത്തിൽ കാർഷിക ജീവിതം നിറഞ്ഞു നില്ക്കുന്നുണ്ട്.

തന്നെ. കൂന്ന് ദൈവികതയുടെയും അധികാരത്തിന്റെയും അടയാളമായി മാറുന്നുണ്ട്. കാളിയമർദ്ദനത്തിൽ രണ്ടിടത്ത് കൂന്നും കൃഷ്ണനും പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നുണ്ട്. കൃഷ്ണൻ കാളിനിയിലേക്ക് എടുത്തുചാടുമ്പോൾ കവി പറയുന്നത് പാരിച്ഛ പാടിനാൻ ചാരത്തെ വാരിയിൽ-വേരറ്റമേരുക്കുന്നെന്നപോലെ എന്നാണ്. കൂന്നും കൃഷ്ണനും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം വിടവില്ലാത്തവിധം ഉറപ്പിക്കപ്പെടുന്നു. കൃഷ്ണൻ കൂന്നുതന്നെയായി മാറുന്നു. കാളിയനെ കൃഷ്ണൻ മർദ്ദിക്കുമ്പോൾ പറയുന്നത് വലിയൊരു കൂന്നുവനിട്ട് വീഴുന്നതുപോലെയാണ് എന്നാണ്. സ്വയം കൂന്നായും കൂന്നിനെ എടുത്തുയർത്തിയും ഭൂവധികാരവ്യവസ്ഥയുടെ സംരക്ഷകനായി നില്ക്കുകയാണ് കൃഷ്ണൻ. രുക്മിണീസ്വയംവരത്തിൽ കൂന്ന് മുലകളായി പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നത് ഏറെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുണ്ട്. സുന്ദരമായുള്ള കൊങ്കകളാകുന്ന കൂന്നുകൾ തന്മൂലം തങ്ങളുകയാൽ എന്നത് ശരീരത്തിൽ ദേശത്തെക്കൊണ്ടുന്ന കാഴ്ചയാണ്. സ്ത്രീകൾ കൃഷ്ണന്റെ കാമുകിമാരായിരുന്നതുപോലെ ഭൂമിയും അവന്റെ കാമുകിയാണെന്ന ആശയം ഉല്പാദിപ്പിക്കുന്നു.

കാർഷികോല്പാദനത്തിന്റെ പാഠങ്ങൾ

കൃഷ്ണന്റെ കഥയിൽ പുറമേയ്ക്കു കാണുന്നത് കന്നുകളെ മേച്ചുനടക്കുന്ന നാടോടിജീവിതവ്യവസ്ഥയുടെ ആവിഷ്കാരമാണ്. എന്നാൽ ഗാഥയിൽ സൂക്ഷ്മതലത്തിൽ കാർഷികജീവിതം നിറഞ്ഞുനില്ക്കുന്നുണ്ട്. കേരളീയമായ ഉല്പാദനമേഖലയും അതിന്റെ വിതരണവും ഇവിടെ ദൃശ്യമാകുന്നു. കന്നുകാലികളെ കൊണ്ടും അവ നൽകുന്ന ഉൽപ്പന്നങ്ങളാലും ഒരു സമൂഹത്തിനും നിലനിൽക്കുക സാധ്യമല്ല. ഭക്ഷണാവശ്യങ്ങൾക്ക് കാർഷികോല്പാദനം അനിവാര്യമാകുന്നു. അമ്പാടിയിൽ പാലും വെണ്ണയും നിറഞ്ഞുനില്ക്കുന്നതിനോടൊപ്പം യഥേഷ്ടം ചോറും ഉപഭോഗിക്കപ്പെടുന്നുണ്ട്. സമൃദ്ധമായ സദ്യയുടെ സൂചനകൾ പലയിടത്തുമുണ്ട്. പാച്ചോർ പ്രധാന ഭക്ഷ്യവസ്തുവായി നിരന്തരം ആവർത്തിക്കപ്പെടുന്നുണ്ട്. കൂട്ടിയായ കണ്ണന്റെ ഭക്ഷണാനുഭവങ്ങളെ ഒരിടത്ത് ഇങ്ങനെ വിവരിക്കുന്നു: ആച്ചി മാരാളുന്ന വീടുതോറും നല്ല പാച്ചോറും വെണ്ണയും കാച്യപാലും രാപ്പകൽ ചെന്നു കവർന്നുനിന്നങ്ങനെ പെപ്പെടുത്തിടിനാൻ വായ്പിനോടേ. ചോറ്, അരിയുടെ ഉല്പാദനം ഉണ്ടായിരുന്നതിന്റെ രേഖയാണ്. മദ്ധ്യകാലത്ത് കേരളത്തിലെ ഉല്പാദനം വേണ്ടത്ര ആവശ്യ

ത്തിനുതകുന്നതായിരുന്നില്ലെന്നും കമ്മിയായിരുന്നെന്നും ചരിത്രത്തിൽക്കൊന്നും (രാജൻഗുരുക്കൾ, വാരിയർ, 1995: 124). ജന്മി ഭൂവുടമയായിരിക്കുകയും അടിമകൾ പാടത്ത് അദ്ധാനിക്കുകയും മൃഗങ്ങളെപ്പോലും പണികൾക്കായി ഉപയോഗിക്കാതിരിക്കുകയും ചെയ്ത നമ്മുടെ മദ്ധ്യകാല ഉല്പാദനമേഖല ജന്മിയുടെ പത്തായത്തെ നിറച്ചതിനപ്പുറത്ത് സമൂഹത്തിന് വേണ്ടുന്നരീതിയിൽ മിച്ചം സാധ്യമാക്കിയില്ല എന്നു വ്യക്തം. അതുകൊണ്ടുതന്നെ, മികച്ചനിലയിലുള്ള നിർമ്മാണപ്രവർത്തനങ്ങളും സാമ്പത്തികവർദ്ധനവും സൃഷ്ടിക്കുവാനും സാധിച്ചില്ല. അപ്പവും പായസവും പോലെയുള്ള പലഹാരങ്ങളും യഥേഷ്ടം അമ്പാടിയിൽ നിർമ്മിക്കപ്പെടുന്നുണ്ട്. ഇതെല്ലാം തരക്കേടില്ലാത്ത ഭക്ഷ്യോല്പാദനം അവിടെയുണ്ടായിരുന്നുവെന്നു തെളിയിക്കുന്നു. ശൈശവം കഴിയുന്നതോടെ വെണ്ണയും പാലും കുറയുകയും ഊണ് പ്രധാനമാവുകയും ചെയ്യുന്നു. ആദ്യമായി കണ്ണനും കൂട്ടരും കാളിന്ദീതീരത്തു ചെല്ലുമ്പോൾ കണ്ണൻ പറയുന്നത് ചന്തത്തിലുണ്ണേണം നാമെല്ലാരും എന്നാണ്. പാച്ചോറുതന്നെയുമെല്ലാരുമോരോരോ/പാത്രങ്ങൾതന്നിലുമാക്കിപ്പിന്നെ/തന്നുടെ തന്നുടെ കായ്കനിയോരോന്നേ/മുന്നിലെടുത്തങ്ങു വച്ചുകൊണ്ടാർ എന്നുള്ള വിവരണങ്ങൾ സമൃദ്ധമായിത്തന്നെ ഭക്ഷണോപഭോഗം നടന്നിരുന്ന സാമൂഹികാവസ്ഥയെയാണ് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നത്. ഗാഥയുടെ കാലത്ത് ആർക്കാണ് ഇപ്രകാരം സദ്യകഴിക്കാൻ പറ്റുകയെന്ന ചോദ്യം ഉന്നയിക്കുന്നിടത്താണ് ഉല്പാദനത്തിന്റെ പ്രശ്നം കവിതയിലെ ജാതിയുമായി ബന്ധപ്പെടുന്നതായി മനസ്സിലാക്കുക. വലിയൊരു സദ്യയുടെ ആഖ്യാനം സുദ്രാപഹരണത്തിൽ കാണുന്നത് ശ്രദ്ധേയമാകുന്നു. സന്യാസിയാതെ അർജ്ജുനനെ സുദ്ര ഉൾക്കൊണ്ട പ്രസ്തുത ഭാഗത്തിലെ, ചോറും നെയ്യും പഴങ്ങളും ചേർന്നുള്ള ഊണിന്റെ ക്രമീകരണം കേരളീയ നന്യതിരിമാരുടെ ഭക്ഷണാനുഭവമാണ്.

ചുരുക്കത്തിൽ, ഗാഥയിലെ ഉല്പാദനത്തിന്റെ സൂചനകൾ ജന്മിതാകേരളത്തിലെ കാർഷികജീവിതത്തിന്റെ ആവിഷ്കാരമാണ് എന്നു വ്യക്തമായിക്കൊന്നും. കന്നുകാലിവളർത്തൽ കണ്ണനും കൂട്ടരും നേരിട്ടു നടത്തിയതായി പറയുന്നുവെങ്കിലും കാർഷികോല്പാദനത്തെക്കുറിച്ച് ഇത്തരം സൂചനകളില്ല. മറിച്ച്, കർഷകരെക്കുറിച്ച് കേവലമായി പറഞ്ഞുപോവുകയാണ് ഗാഥ ചെയ്യുന്നത്. എന്നാൽ കൃഷ്ണന്റെ രാജ്യാധികാരം പരയുന്നിടത്ത് ഏറ്റവും

കാർഷികബന്ധവും ലൈംഗികതയും കേവലമായ ചരിത്രവിമുക്തമായ ഉപമയല്ല. മറിച്ച്, ഇവിടത്തെ മറ്റു മക്കത്തായവും ജന്മിത്വ-ഭൂബന്ധങ്ങളുമായുള്ള പാരസ്പര്യത്തെയാണ് കാണിക്കുന്നത്.

കൃഷ്ണനെ വേദത്തിന്റെ പൊരുളായിട്ടാണ് കവി ഭാവന ചെയ്യുന്നത്. കൃഷ്ണനെ എല്ലാത്തരം അറിവുകളുടെയും അധികാരത്തിന്റെയും ദൈവികതയുടെയും ചിഹ്നമായി നിർമ്മിച്ചെടുക്കുന്ന പ്രക്രിയയാണ് ഗാഥ നിർവ്വഹിക്കുന്നതെന്നാണ് ഇതിലൂടെ കാണാൻ കഴിയുന്നത്.

ധികം ഊന്നൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് കാർഷികമേഖലയ്ക്കാണ്. യജ്ഞങ്ങൾകൊണ്ടു യജിച്ചുനിന്നെല്ലാരുമുടനീളം വിത്തങ്ങൾകൊണ്ടു വിതച്ചുനിന്നാൻ/ വൃഷ്ടിയെപ്പെയ്യിച്ചു പുഷ്പിയെപ്പൊങ്ങിച്ചു/ തൃഷ്ണനായുള്ള മഹേന്ദ്രനപ്പോൾ സസ്യങ്ങൾ തന്നുടെ വൃദ്ധിയെക്കാണുകയാ/ ലുസ്സവമായ് വന്നു കർഷകർക്കും/ കാരസ്കരങ്ങൾ തൻകായ്കളുമെന്നെല്ലാം/ വാഴപ്പഴങ്ങളായ് വന്നുകൂടി/ നിംബങ്ങളായുള്ള വൻമരക്കൂട്ടവും/ കുമങ്ങളായ് നിന്നു തേൻ ചൊരിഞ്ഞു. കേരളത്തിലെ ഭൂമിഘടനയും അതിലെ കാർഷികോല്പന്നങ്ങളുമാണ് ഇവിടെ കാണുന്നത്. ഈ വസ്തുതകൾ വച്ചുനോക്കുമ്പോൾ ഗാഥയിൽ പരാമ്യഷ്ടമാകുന്ന ഭൂമിയെക്കുറിച്ചുള്ള വ്യവഹാരങ്ങൾ കേവലമായ ഭൂമിയെക്കുറിച്ചല്ലെന്നും ഉല്പാദനത്തിന്റെ കേന്ദ്രവും അടിസ്ഥാനവുമായ കൃഷി ഭൂമി തന്നെയാണെന്നും പറയാം.

കൃഷി ഗാഥാകാരന്റെ അബോധത്തിൽ പ്രവർത്തിച്ചിരുന്നു എന്നതിന്റെ വ്യക്തമായ അടയാളം വേണുഗാനത്തിലുണ്ട്. കൃഷ്ണൻ തന്റെ വല്ലവിമാരുമായി രമിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ദിവസം രാത്രിയിലെ ആകാശം കാണുന്നതാണ് സന്ദർഭം.

രാത്രിയായുള്ളൊരു താർത്തേൻമൊഴി വന്നു-
ചീർത്തൊരു കേശമഴിച്ചു ചെമ്മെ-
നീളെവിരിച്ചിതോയെന്ന കണക്കെയ-
ക്കാളിമകൊണ്ടു നിറഞ്ഞുതെങ്ങും
കോരകമായൊരു താരകപുരകം
നേരേ വിയത്തിൽ വിളങ്ങിപ്പോൾ

രാത്രിയാകുന്ന സ്ത്രീ വന്ന് തന്റെ ചീർത്ത തലമുടി അഴിച്ചിടുന്നു. ആകാശം വയലാകുന്നു. ആ വയലിൽ അന്തിച്ചുവെപ്പാകുന്ന അരുവിക്കൊണ്ട് ഉഴുതിട്ട് ചന്ദ്രനാകുന്ന വിത്തുവിതച്ചതു പോലെയാണ് പ്രകൃതിയെന്നാണ് കാവ്യവർണ്ണന. ഈ ഭാഗം സ്ത്രീയും കാർഷികജീവിതവും തമ്മിലുള്ള മിക്ക സമൂഹങ്ങളിലും നിലനിൽക്കുന്ന വ്യവഹാരത്തെക്കുറിക്കുന്നതാണ്. സാധാരണനിലയിൽ പകലാണ് കാർഷികജോലികൾ നടക്കുന്നത്. എന്നാൽ, ഇവിടെ രാത്രിയെയാണ് കൃഷിയുടെ ബിംബങ്ങളുമായി ബന്ധിപ്പിക്കുന്നത്. രാത്രിയെക്കൊണ്ടുവോഴാണ്, കൃഷ്ണൻ വല്ലവിമാരുമായി രമിക്കണമെന്നു തോന്നുന്നത്. കാർഷികബന്ധവും ലൈംഗികതയും കേവലമായ ചരിത്രവിമുക്തമായ ഉപമയല്ല, മറിച്ച്, ഇവിടത്തെ മരുമക്കത്തായവും

ജന്മിത-ഭൂബന്ധങ്ങളുമായുള്ള പാരസ്പര്യത്തെയാണ് കാണിക്കുന്നത്. മദ്ധ്യകാലത്ത് ബ്രാഹ്മണരുടെ ആധിപത്യത്തോടെ ജാതിവ്യവസ്ഥ സംഘടിതമാവുകയും ഗോത്രങ്ങൾ ജാതികളായി പരിണമിക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ സൃഷ്ടിച്ചെടുത്തതാണ് മരുമക്കത്തായവും സംബന്ധവുമെന്ന് വ്യക്തമാവുന്നു.

കാളിയമർദ്ദനത്തിലെ ഭൂമിപിടിച്ചെടുക്കൽ

കൃഷ്ണന്റെ ഭൂമിരൂപീകരണത്തിന്റെ എടുത്തുപറയേണ്ടുന്ന ഘട്ടമാണ് കാളിയമർദ്ദനം. ഈ കഥയ്ക്ക് നാഗരാധനകളെ ഇല്ലാതാക്കാൻ ശ്രമിച്ചതുമായി ബന്ധമുണ്ടെന്ന് കോസാംബി പറയുന്നുണ്ട്. വത്സസ്തേയത്തിനു ശേഷമാണ് കാളിയമർദ്ദനം ഗാഥയിൽ വരുന്നത്. മൂലത്തിൽ ചെറിയ പരാമർശങ്ങളുള്ള ഭാഗങ്ങൾപോലും പരത്തിപ്പറയുന്ന ചെറുശ്ലോകം, ഈ ഭാഗം 260 വരികളിൽ ഇക്കഥ ഒതുക്കിയിരിക്കുന്നു. ശ്രീമഹാഭാഗവതം വിവർത്തനം ചെയ്ത എഴുത്തച്ഛനാകട്ടെ, അറുനൂറ്റിലേറെ വരികൾ കൊണ്ടാണ് കാളിയമർദ്ദനകഥ വിവരിച്ചിരിക്കുന്നത്.

കണ്ണന്റെ കുട്ടത്തിൽപ്പെടുന്ന ബാലകർ ഗോക്കളെ മേച്ച കാളിന്ദ്രിയിൽ ചെല്ലുകയും കാളിന്ദ്രിയിലെ വിഷംകലർന്ന വെള്ളം കുടിച്ച് പശുക്കളും ബാലകരും വീഴുകയും ചെയ്തു. തുടർന്നാണ് കൃഷ്ണൻ അവിടെ ചെല്ലുന്നത്. വീണുകിടക്കുന്ന ബാലകരെ വെള്ളംതളിച്ചുണർത്തി കൃഷ്ണൻ കാര്യം ഗ്രഹിക്കുകയും കാളിയനെ കാളിന്ദ്രിയിൽനിന്നു ആട്ടിക്കളയായ്കിൽ നാളെയുമിങ്ങനെ വരും എന്നു കരുതുകയും നദിയിലെ നീലക്കടമ്പിന്മേൽ കയറി നദിയിലേക്ക് ചാടുകയും ചെയ്തു. ഈ ചാട്ടം വേരുപറിഞ്ഞ് ഒരു കുന്ന് വീണതുപോലെയായിരുന്നു. ഇതിന്റെ ആഘാതത്താൽ കാളിയൻ കോപാകുലനാവുകയും കൃഷ്ണനെ കണ്ടപ്പോൾ തിങ്കളെക്കണ്ട രാഹുവിനെപ്പോലെ കൃഷ്ണന്റെ നേരേ അവൻ പാഞ്ഞെടുക്കുകയും ചെയ്തു. ആദ്യം കണ്ണന്റെ പാദത്തിൽ ദംശിച്ചു. അതിനൊരു ഫലവും കാണാഞ്ഞിട്ടു കൃഷ്ണന്റെ ശരീരത്തിലെ മർമ്മങ്ങളിൽ കടിച്ചുതുടങ്ങി. എന്നിട്ട് തലകൊണ്ടടിച്ചു. അപ്പോഴും കൃഷ്ണൻ യാതൊരു ഭാവമാറ്റവുമില്ലായിരുന്നു.

കുന്നുപോലെയുള്ള കണ്ണന്റെ വീഴ്ചയാകുന്ന മർദ്ദനമേറ്റ് കാളിയൻ രക്തം ചർദ്ദിക്കുകയും കീഴടങ്ങാൻ വെമ്പുകയും ചെയ്യുന്നു. ഈ സന്ദർഭത്തിൽ കാളിയന്റെ കീഴടങ്ങലിനെ കവി ഇങ്ങനെയാണ് വിവരിക്കുന്നത്: വേദങ്ങളുള്ളിലെക്കാതലായ്നിന്നുള്ള പാദങ്ങൾ തൊ

എഴുത്തച്ഛനും നമ്പ്യാരും കാളിയന്റെ ദുഷ്കൃത്യങ്ങളെ വിവരിച്ച് അവനെ ഇല്ലായ്മചെയ്യേണ്ടതിനെ ഒരനിവാര്യതയാക്കുന്നു. എന്നാൽ ഗാഥകാരൻ, ബാല്യത്തിന്റെ കൃത്യതകളിലൂടെ തന്റെ സാമാജ്യം സ്ഥാപിച്ചെടുക്കുന്നതിലെ ഒരു ആഖ്യാനമാണ് മുന്നോട്ടുവയ്ക്കുന്നത്.

യിലേല്ക്കയാലെ/ ദുർമ്മദം പോയങ്ങു നിർമ്മലനായ വന്നാൻ/ കൗഞ്ചം നീങ്ങിനാലെന്ന് അയാൾ തൊട്ടടുത്ത് കാളിയൻ തന്നെ കൃഷ്ണനെ വേദത്തിൻ കാതലേ' എന്നടിസംബോധന ചെയ്യുന്നുമുണ്ട്. കൃഷ്ണനെ വേദത്തിന്റെ പൊരുളായിട്ടാണ് കവി ഭാവന ചെയ്യുന്നത്. പതിനഞ്ചാം നൂറ്റാണ്ടിൽ വേദത്തിന് കേരളീയരുടെ ഇടയിൽ എന്തുപ്രസക്തിയും പ്രചാരവുമുണ്ടായിരുന്നുവെന്ന ചോദ്യം, വളരെ നിർണ്ണായകമാകുന്നു. കൃഷ്ണനെ എല്ലാത്തരം അറിവുകളുടെയും അധികാരത്തിന്റെയും ദൈവികതയുടെയും ചിഹ്നമായി നിർമ്മിച്ചെടുക്കുന്ന പ്രക്രിയയാണ് ഗാഥ നിർവ്വഹിക്കുന്നതെന്നാണ് ഇതിലൂടെ കാണാൻ കഴിയുന്നത്.

അതോടെ കാളിയൻ പൂർണ്ണമായി കീഴടങ്ങുന്നു. അവന്റെ ഭാര്യമാരും മക്കളും കണ്ണനെ സ്തുതിക്കുന്നു. അവന്റെ മുന്നിൽ തലകുമ്പിട്ടു കരയുന്നു. കാളിയൻ പൂർണ്ണമായി കീഴടങ്ങി എന്നു ബോധ്യമായപ്പോൾ കൃഷ്ണൻ പറഞ്ഞത് ഇതാണ്: എന്താ കണ്ടെടാരു കാർവണ്ണൻ ചൊല്ലി നാൻ/ ഇന്നിലം കൈവിട്ടു പോകേണം നീ. ഗാഥ പഠിച്ചിട്ടുള്ളവരൊന്നും ചുണ്ടടിക്കാണിക്കാത്ത മുലത്തിൽനിന്നുള്ള വലിയൊരു വൃതിയാനം ഈ ഭാഗത്താണ് കാണുന്നത്. മുലത്തിലും, നമ്പ്യാർ, എഴുത്തച്ഛൻ എന്നിവരുടെ വിവർത്തനത്തിലും, ഇവിടത്തെ കണ്ണന്റെ മറുപടി ഒരു വാചകത്തിലൊതുങ്ങുന്നതല്ല, മറിച്ച്, അവന്റെ ഭക്തിയെ താൻ സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്നുവെന്നും ഇപ്പോൾ കാളിയൻ കുടുംബത്തോടൊപ്പം രമണ കവീപത്തെ പ്രാപിക്കണമെന്നും അവിടെ സുഖമായിരിക്കുവാൻ ഈ സ്ഥലത്തുനിന്നങ്ങു പോകണമേ എന്നുമാണ് പറയുന്നത്. കണ്ണന്റെ ഈ വാക്കുകളിൽ ആലോചനാപരമായോ അല്ല കാണുന്നത്, മറിച്ച്, ഒരു ഭക്തനോടുള്ള, കീഴടങ്ങിയ ഒരുവനോടുള്ള അനുക്രമയാണ്. എന്നാൽ ഗാഥയിൽ ഇതൊന്നുമില്ല കാണുന്നത്. ഒരു പ്രദേശം കൈയടക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന ഒരധികാരിയെ നേരിട്ടുചെന്ന് എതിർത്ത് കീഴടക്കി അവനെ ആ ഭൂമിയിൽനിന്നു പറഞ്ഞയയ്ക്കുകയാണ്. നിലം എന്ന വാക്കാണ് ഇവിടെ ഉപയോഗിച്ചതെന്നും ഓർക്കുക. കേരളത്തിലെ ഭൂദാനരേഖകളിലും ക്ഷേത്രപ്രമാണങ്ങളിലും ഭൂമി എന്നതിനു പകരം നിലമെന്ന വാക്ക് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട്.

തുടർന്ന്, ഗരുഡനോടുള്ള ശത്രുതകൊണ്ടാണ് അവിടംവിട്ടു പോകാൻ കഴിയാത്തതെന്നു പറയുന്ന കാളിയനോട്, തന്റെ പാദംകൊണ്ട് അങ്കിതനായ കാളിയനെ ഗരുഡൻ ആക്രമിക്കില്ലെന്ന് ഉറപ്പുനൽകുന്നു. ഇവിടെയും പ്രകടമായ വ്യത്യസ്തം കവി വരുത്തുന്നുണ്ട്. രമണകവീപിലേക്കു പോകാൻ കൃഷ്ണനാവശ്യപ്പെട്ടുവെന്ന മുലകഥ ഗാഥാകാരൻ പരാമർശിക്കുന്നില്ല. കൃഷ്ണന്റെ ഉറപ്പുകേട്ട്, കാളിയൻ രത്നങ്ങളും പൂക്കളും നൽകി കൃഷ്ണനെ പൂജിച്ച് അവിടെനിന്നു പോകുന്നതായിട്ടാണ് ഗാഥാകാരന്റെ ഭാഷ്യം.

ഭൂമിയെ നവവഹാരത്തിന്റെ നിരന്തരമായ സൂചനകൾ, ഈ ആഖ്യാനം ഉന്നയിക്കുന്ന സാംസ്കാരികപ്രശ്നമാണ്. ഇന്ത്യൻ സാമൂഹികചരിത്ര

ത്തിൽ, ആര്യ-അനാര്യാവംശങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള സംഘർഷങ്ങൾ ഈ കഥയിൽ സൂചിതമാകുന്നു. എഴുത്തച്ഛനും നമ്പ്യാരും ചെയ്തിരിക്കുന്നത് കാളിയന്റെ ദുഷ്കൃത്യങ്ങളെ ആഖ്യാനത്തിന്റെ കേന്ദ്രസ്ഥാനത്തു നിർത്തി അവന്റെ വിഷം പ്രകൃതിയിൽ സൃഷ്ടിക്കുന്ന ദുരന്തങ്ങളുടെ ആഘാതത്തെ വിവരിച്ച്, അവനെ ഇല്ലായ്മചെയ്യേണ്ടതിനെ ഒരനിവാര്യതയായി ഉന്നയിക്കുകയെന്നതാണ്. എന്നാൽ ഗാഥാകാരനാകട്ടെ, ബാല്യത്തിന്റെ കൃത്യതകളിലൂടെ തന്റെയൊരു സാമ്രാജ്യം സ്ഥാപിച്ചെടുക്കുന്നതിലെ ഒരു ആഖ്യാനമാണ് മുന്നോട്ടുവയ്ക്കുന്നത്. കാളിയന്റെ സ്ഥലമായിരുന്നു കാളിനി. പുരാണകഥയനുസരിച്ച്, ഗരുഡനിൽനിന്ന് രക്ഷതേടിയാണ് കാളിയൻ അവിടെയെത്തുന്നത്. അവന്റെ പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്ന നദിയിൽനിന്നാണ് അവൻ കുടിയിറക്കപ്പെടുന്നത്. മറ്റൊരർത്ഥത്തിൽ, കേരളത്തിലെ കാർഷികബന്ധങ്ങളിലെ കുടിയിറക്കലാണ് ഇവിടെ കൃഷ്ണൻ നടത്തുന്നത്. അത്തരമൊരു സാമൂഹികവ്യവഹാരത്തിന്റെ അബോധം കവിയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നതുകൊണ്ടാവണം, നിലം എന്ന പദംതന്നെ ഉപയോഗിച്ചത്.

പുഴയുടെ അടിത്തട്ടിലാണ് കാളിയന്റെ താമസമെങ്കിലും, ഒരു ജന്മി കുടിയാനോടു പറയുന്ന വാക്കുകളാണ് ചെറുശ്ശേരി കണ്ണനെക്കൊണ്ട് കാളിയനോടു പറയിക്കുന്നത്. പുരാണത്തിൽ ഈ സന്ദർഭത്തിൽ പറയുന്ന മറ്റു വാക്കുകൾ കവി ഒഴിവാക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. യുദ്ധത്തിൽ ഏർപ്പെട്ട രണ്ടു രാജാക്കന്മാർ തമ്മിലുണ്ടാകുന്ന ഇടപാടല്ല, തനിക്ക് ലബ്ധമായ ഭൂമിയിൽ കുടിയാൻ വരുത്തിയ ക്രമരഹിത്യങ്ങൾ കാണുന്ന ജന്മി അവനെ ശകാരിച്ചും മർദ്ദിച്ചും ഇറക്കിവിടുന്ന ഒഴിപ്പിക്കലാണ് ഇവിടെ പ്രകടമാകുന്നത്.

കാളിയനെ കാളിനിയിൽനിന്ന് ആട്ടിക്കളയാൻ കിടന്നെഴുതിപ്പണന വന്നുകൂടും എന്ന് കൃഷ്ണൻ ചിന്തിക്കുന്നുണ്ട്. കാളിയനെ ആട്ടിക്കളയാൻ അവകാശമുള്ളതാണ് കണ്ണനെനാണ് ധനി. കാളിയന്റെ അവിടത്തെ വാസം സ്ഥിരമല്ല, എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും മാറ്റാവുന്നതാണ്. ഇതാണ് കേരളത്തിലെ ജന്മിത്തം സൃഷ്ടിച്ച ഭൂവുടമസ്ഥതയിലെ പ്രശ്നവും, കൃഷിചെയ്യുന്ന, താമസിക്കുന്ന ഇടത്തിലെ ഭൂമിയിലെ അവകാശം സ്ഥിരമല്ല, ജന്മിയുടെ കനിവ് അനുസരിച്ചാണ് നിലനിന്നത്. ജന്മിത്വത്തിനു വിരോധമായി എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാൻ-തീർത്തും നിസ്സാരമായ കാരണങ്ങൾ മതിയെന്ന് നിരവധി രേഖകൾ തെളിയിക്കുന്നു- അവിടെ നിന്നിറങ്ങേണ്ടിവരും. ഈ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ജന്മിത്തത്തിന്റെ സാംസ്കാരിക ന്യായീകരണമാണോ ഗാഥയുടെ അടിസ്ഥാനം എന്ന ചോദ്യം ഉയരുന്നു.

എഴുത്തുകാരുടെ വ്യത്യസ്ത സാംസ്കാരികസാഹചര്യങ്ങൾ ചെനകളെ എങ്ങനെ സ്വാധീനിക്കുന്നുവെന്നത്, രണ്ടു നൂറ്റാണ്ടുകൾക്കുശേഷം ജീവിച്ച കൃഷ്ണൻ നമ്പ്യാർ കാളിയമർദ്ദനത്തെ ആവിഷ്കരിച്ചിരിക്കുന്ന രീതിയിൽനിന്ന് വ്യക്തമാണ്. 465 വരികളാണ് കാളിയമർദ്ദനത്തിനായി അദ്ദേഹം നീക്കിവച്ചത്. കാലികളെ മേയ്ച്ച് കാളിനിതീരത്തു ചെല്ലുന്ന

കൃഷ്ണൻ, കാളിയന്റെ വിഷമേറ്റ് മരിച്ചുവീണ മൃഗങ്ങളെ കാണുന്നു. മൃഗങ്ങൾക്കും സസ്യജാലങ്ങൾക്കും സാദവിച്ച ദുരന്തം വിവരിക്കാൻ ധാരാളം വരികൾ നമ്പ്യാർ മാറ്റിവെച്ചിട്ടുണ്ട്. കാരണം മനസ്സിലാക്കുന്ന കണ്ണൻ കാളിയനെ അടക്കാനായി കാളിനിയിലേയ്ക്ക് എടുത്തുപാടുന്നു. അനന്തരം കാളിയൻ വരുന്നു. കാളിയൻ തന്റെ കഴിവിൽ അഹങ്കരിച്ചുകൊണ്ട് തന്റെ ഭാര്യമാരെ സന്തോഷപ്പെടുത്തുവാനായി ഓരോ ജളതങ്ങൾ പറഞ്ഞും അഹങ്കാരംകൊണ്ട് അട്ടഹസിച്ചും കൃഷ്ണനെ നേരിടാനെത്തുന്നു. കാളിയനെ തീർത്തും തെമ്മാടിക്കിഥാപാത്രമാക്കിയാണ് നമ്പ്യാരുടെ ആഖ്യാനം നിങ്ങൾുന്നത്.

കൃഷ്ണൻ കാളിയനെ നൃത്തംചെയ്തു കീഴടക്കുകയും അവൻ മോഹിച്ചുവീഴുകയും ചെയ്തപ്പോൾ, കാളിയന്റെ ഭാര്യമാരും ദേവലോകത്തെ സ്ത്രീകളും കൃഷ്ണനെ സ്തുതിക്കുന്നു. കൃഷ്ണൻ കാളിയനെ കൊല്ലാതെ അവനെ പറഞ്ഞയയ്ക്കുന്നു. ആ ഭാഗം ഇങ്ങനെയാണ്: *ഉരഗനായക! കേശക വിരവോടു ഗിരം നിന്റെ-/ ശരളംകൊണ്ടൊരുവനും പൊറുതിയില്ലറിഞ്ഞാലും/ പ്രാണികൾക്കു പ്രാണനല്ലോ ജലമെന്നു ധരിച്ചാലും/ പ്രാണനാശം വരുത്തുന്നു കഷ്ടമെന്നേ പറയാവൂ/ പലതരം പറഞ്ഞിട്ടും ഫലമില്ല കാളിയാ! ഹേ!/ ജലത്തെ നീയുപേക്ഷിച്ചു ഗമിച്ചാലും മടിക്കാതെ.*

കാളിയനെ അപരിഷ്കൃതനായ ഒരു അക്രമി എന്ന നിലയിൽ ചിത്രീകരിക്കാനാണ് നമ്പ്യാർ ശ്രമിക്കുന്നത്. മാത്രമല്ല, കൃഷ്ണൻ കാളിയനെ ആക്രമിച്ചു കീഴ്പ്പെടുത്തിയശേഷം ജലംവിട്ടുപോകാനാണു പറയുന്നത്, ചെറുശ്ശേരി പറയുംപോലെ നിലം വിട്ടുപോകാനല്ല. മൂലത്തെ അനുസരിക്കുകയാണ് നമ്പ്യാർ ചെയ്യുന്നത്. ഒപ്പം കൃഷ്ണസ്തുതികളിലൂടെ ഭക്തിക്കു പ്രാധാന്യം നൽകുകയും ചെയ്തിരിക്കുന്നു. ചെറുശ്ശേരിയുടെയും നമ്പ്യാരുടെയും ലക്ഷ്യങ്ങളും എഴുത്തിൽ അവർ കൊണ്ടുവന്ന പ്രശ്നങ്ങളും വ്യത്യസ്തമായിരുന്നുവെന്ന് ഇതിലൂടെ മനസ്സിലാക്കാം. ഭൂമിയെന്ന പ്രശ്നത്തെ ചുറ്റിപ്പറ്റിയാണ് ചെറുശ്ശേരിയുടെ അബോധം പ്രവർത്തിച്ചത്. ഈ നിരീക്ഷണത്തെ ബലപ്പെടുത്തുന്നതാണ് നമ്പ്യാർക്കുശേഷം കാളിയമർദ്ദനകഥയെ കൈകൊട്ടിക്കളിയാക്കിയ വെഞ്ഞുരി മഹന്റെ ആഖ്യാനത്തിൽ കുടിയിരിപ്പ്, കുടുകൾ എന്നീ വാക്കുകൾ ഇവിടെ കൂടുതലായി കടന്നുവരുന്നു. ചെറുശ്ശേരിയുടെ നിലവുമായി കുടിയിരുപ്പിന് നല്ല ബന്ധമുണ്ട്. കുടിയിരുപ്പ് ഭൂമിയിലാണ് സാധ്യമാകുന്നത്. അപ്പോൾ കുടിയിരുപ്പ് ഒഴിപ്പിക്കുന്നത് കുടിയൊഴിക്കലായിത്തന്നെ വരുന്നു.

കുടിയൊഴിപ്പിക്കലിന്റെ ധനികൾ

പതിനഞ്ചാം നൂറ്റാണ്ടിലെഴുതപ്പെട്ട ഗാഥ, ഗാഥാകാരൻ പ്രതിനിധാനം ചെയ്യുന്ന സവർണ്ണസംസ്കാരത്തിന്റെ പ്രത്യയശാസ്ത്രപരതയെ മുഖിനെ

സങ്ങളിലൂടെ സാധൂകരിക്കുകയാണെന്ന് മേൽപ്പറഞ്ഞ നിരീക്ഷണങ്ങൾ വ്യക്തമാക്കുന്നു. അക്കാലത്ത് ഭൂമിയുടെ മേലധികാരം ഉറപ്പിച്ചിരുന്ന ജന്മിത്തത്തിന്റെ ആത്മീയതയാണ് ഇവിടെ ഉല്പാദിപ്പിക്കപ്പെടുന്നത്. ഗോവർദ്ധനോ ധാരണത്തിൽ, വേടരും മറ്റും അധിവസിക്കുന്ന ഭൂമി, പർവ്വതംപോലെ ഇളക്കിയെടുത്ത് തന്റെ കയ്യിലാക്കി അത് ജനങ്ങളിൽനിന്ന് അകറ്റി ഉയർത്തിപ്പിടിക്കുന്നതുപോലെ, ഇവിടെയുണ്ടായിരുന്ന ഭൂമി മർദ്ദനാധികാരമുപയോഗിച്ചും അല്ലാതെയും സ്വന്തമാക്കുന്ന ജന്മിത്തത്താണ് ഇതിൽ കാണാൻ കഴിയുന്നത്. ഗാഥയുടെ പ്രത്യയശാസ്ത്രപരവും ഭാവനാധിഷ്ഠിതവുമായ യുക്തിമാത്രമല്ല ഈ കുടിയൊഴിപ്പിക്കലാണ് അക്കാലത്തെ ചരിത്രരേഖകൾ മിക്കതും പറയുന്നുണ്ട്.

മധ്യകാലത്തെ ഭൂബന്ധങ്ങൾ

മധ്യകാലത്ത് വ്യവസ്ഥപ്പെടുന്ന ഭൂബന്ധങ്ങൾ ജന്മി, കുടിയാന്മാർ, അടിയാന്മാർ എന്നിങ്ങനെയുള്ള വിതരണത്തിലൂടെയാണ് ഉല്പാദനത്തിന്റെ ഭാഗമായത്. നിലവിൽ കണ്ടെടുക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള രേഖകൾ വ്യക്തമാക്കുന്നത് കേരളത്തിൽ മിക്കയിടത്തും ഭൂമിബന്ധങ്ങൾ നിരന്തരം കലുഷവും സംഘർഷഭരിതവുമായിരുന്നുവെന്നാണ്. ഇത്തരത്തിലുള്ള സംഘർഷങ്ങളാണ് കച്ചവടങ്ങളെ അനിവാര്യമാക്കിയത്. ഭൂമി ദാനം ചെയ്യുന്നതിന്റെയും കൃഷിക്കായി നൽകുന്നതിന്റെയും ഈ രേഖകളിൽ വ്യക്തമായി കാണാൻ കഴിയുന്നത് ഭൂമിയുടെ മേലുള്ള പൂർണ്ണമായ ഉടമസ്ഥാവകാശവും -സകാര്യസ്വത്തവകാശം- അതിന്റെ അധികാരവുമാണ്. ഈ ഉടമസ്ഥതയുടെ അധികാരത്താൽ കർഷകരെ ഭൂമിയിൽനിന്ന് ഒഴിപ്പിക്കുന്നതും കാണാം. ആദ്യകാലം മുതൽക്കേ കനത്തപാട്ടം ജന്മിമാർ ഈടാക്കിയിരുന്നുവെന്നും ഇതിൽ വീഴ്ചവരുത്തിയാൽ മുട്ടിരട്ടിപാട്ടം പോലുള്ളവ ഉണ്ടായിരുന്നതായും വ്യക്തമാകുന്നു.

ക്രിസ്തുവർഷം 1036-1089 കാലത്ത് ഉണ്ടായെന്നു കരുതുന്ന *തിരുക്കൊടിത്താനം ക്ഷേത്രരേഖ* ഇതിനുദാഹരണമാണ്. ഈരാവും പരയെയൊരും സഭയും നാടുവാഴിയും കുടി എടുത്ത തീരുമാനമായ ഈ രേഖ തെങ്ങേരി ചേന്നൻ തയന് ഇടയിട് നല്കിയ ഭൂമി ഈരും സഭയും ഏകാഭിപ്രായത്താൽ തിരിച്ചെടുത്ത് നാടുവാഴി ക്ഷേത്രത്തിലെ പഞ്ചവാദ്യത്തിന് ഏർപ്പാടാക്കി. അതിന്റെ വ്യവസ്ഥയിതാണ്- *പള്ളിനീരാട്ടിന് അഞ്ചും ശ്രീബലിക്ക്*

“
ആധുനിക നിരൂപകർ വന്നതോടെ ആചാരങ്ങൾ നില്പിടിക്കുന്ന ജന്മിത്തത്തിന്റെ ഭൂവധികാരമാണ് ഇളംതാക്കി കെട്ടത്. ഭൂമി കണ്ടുമേലുള്ള അവകാശത്തെ ദൈവീകമായി കണ്ടുതുടങ്ങി. ഭൂമിയെ ക്ഷേത്രത്തിന്റെ ഭാഗമായി മാത്രം കണ്ട് ഉപഭോഗിച്ചിരുന്ന ഒരു വിഭാഗത്തിന്റെ കേയ്മയാണ് പുതിയ നിരൂപകർ നോക്കിയത്.”

കടുത്തശിക്ഷയിലൂടെ, അത് സാധ്യമാക്കുന്ന ഭീതിയിലൂടെ ഭൂമിയുടെ ഉടമസ്ഥാവകാശം ചോദ്യം ചെയ്യലുകളില്ലാതെ നിലനിർത്താനും കൂടികളെയും മറ്റും ശ്രേണീകൃതമായി വിന്യസിക്കാനും ജാതി-ലടന സംരക്ഷിക്കാനുമുള്ള രാഷ്ട്രീയവും ഇതിൽ പ്രകടമായിത്തന്നെ കാണാം.

നാലുപേരും കൊട്ടണം. കൊട്ടാതെ കൊട്ടിയതായി കണക്കിൽ വന്നാൽ അങ്ങനെയുള്ളവർ മൂന്നാഴി നാഴിക്ക് ഇരുനാഴി വീതം പിഴ ഒടുക്കണം.ഇപ്രകാരം വ്യവസ്ഥചെയ്ത പഞ്ചവാദ്യം വിലക്കി മുടക്കുന്നവനെ ഇതിന് ഏർപ്പെടുത്തിയ ഭൂമിയിലും പുരയിടത്തിലും പത്തായത്തിലും നിന്ന് ഒഴിപ്പിച്ചെടുക്കണം. ഇതിന് ഒത്തു നില്ക്കുന്നവനും ഇരുവശം പറയുന്നവനും ഊരാൺമയ്ക്കുള്ള ഇടയിട് നഷ്ടപ്പെടും (പുതുശ്ശേരി രാമചന്ദ്രൻ, 2007). തൃക്കാക്കരക്ഷേത്രരേഖ മൂന്നിൽ ഇപ്രകാരം പറയുന്നു: ഈ ഭൂമി കാൽക്കരനാട്ട് ഈ രാജർ രക്ഷിക്കണം. രക്ഷാഭോഗം ആണ്ടുതോറും കർക്കടകമാസം മകം നാളിൽ ഇടങ്ങഴിയാൽ നൂറ്റുനാഴി അരികൊണ്ട് ഊട്ടു നടത്തണം. ഉൾപ്പാടനും പെരുമുതിയനും ഊട്ടുനടത്താത്തവരുടെ ഭൂമി തടഞ്ഞുവെച്ച് ഊട്ടു നടത്തണം... വെട്ടക്കരിക്കാട്ടിൻമേലുള്ള ഈ ചെലവ് മുടക്കുന്നവൻ മുഴിക്കുളം കച്ചം അനുസരിച്ചുള്ള ശിക്ഷ അനുഭവിക്കണം.

പന്നിയകര ശിലാരേഖ എം.ജി.എസ്. നാരായണൻ ഇങ്ങനെ വിവർത്തനം ചെയ്യുന്നു: (ഇവിടെ പറഞ്ഞ നിലങ്ങളുടെ കാരണമെടുക്കൊടുത്തിരിക്കുന്നു. ഇവയ്ക്ക് നാലിൽ ഒന്നു പാട്ടപ്രകാരം നാൽപ്പതു കലം നെല്ലു വരേണ്ടതാണ്. ഇതു വിലക്കുന്നവൻ ഭട്ടാരകയോട് (ശേവതിയോട്) പിഴച്ചവനായി കണക്കാക്കപ്പെടും. അവൻ പെരുമാനടികൾക്ക് നൂറു കഴഞ്ചു പൊൻപിഴയൊടുക്കണം. ഇടയിട് (ക്ഷേത്രസ്വത്തു പാട്ടത്തിനെടുത്തത്) ഒഴിഞ്ഞുകൊടുക്കണം.

കൂടികളെ അതിനു മേലുള്ളവരുടെ അക്രമത്തിൽനിന്നും ഒഴിപ്പിക്കലിൽനിന്നും സംരക്ഷിക്കുന്നതിനുള്ള ഒത്തുതീർപ്പായാണ് ഈ രേഖകളെ പല ചരിത്രകാരന്മാരും വായിക്കുന്നത്. എന്നാൽ ഈ വ്യവസ്ഥകൾക്കകത്ത് നീക്കുപോക്കില്ലാതെയും തടസ്സമില്ലാതെയും കൃത്യമായി ക്ഷേത്രത്തിലും ഉടയവനും ഉല്പന്നം എത്തിക്കുന്നതിനുള്ള നിയമമുണ്ടെന്നു കാണാം. അതിശക്തമായ അധികാരത്തിന്റെ ബലപ്രയോഗമാണ് ഓരോ വ്യവസ്ഥയുമെന്ന് അതിലെ പിഴയും കടുത്ത ശിക്ഷാരീതികളും വ്യക്തമാക്കുന്നു. കടുത്തശിക്ഷയിലൂടെ, അത് സാധ്യമാക്കുന്ന ഭീതിയിലൂടെ ഭൂമിയുടെ ഉടമസ്ഥാവകാശം ചോദ്യം ചെയ്യലുകളില്ലാതെ നിലനിർത്താനും കൂടികളെയും മറ്റും ശ്രേണീകൃതമായി

